

BIR QO'LYOZMA KITOBNING TA'MIRLANISH JARAYONI**Feruza Kenjayeva Abdusattor qizi,***Kamoliddin Behzod nomidagi**MRDI 2-bosqich magistranti*

+998909701303

[*fkenjayeva25@mail.com*](mailto:fkenjayeva25@mail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik Instituti fondida saqlanayotgan Inv. 9109 raqamli qo'lyozma manbaning ta'mirlanish jarayoni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: fond, qo'lyozma, ta'mirlash, yapon qog'ozi, metillsellyuloza yelimi, Anvari Suhayliy, Kalila va Dimna.

O'zbekistonning dunyoga mashhur O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik Instituti o'tgan asrning 1943 yilida tashkil etilgan edi. Mazkur ilm dargohining o'ziga xos sharaflari bor. Unda asosan qadimiy qo'lyozma manbalar to'plangan. Ushbu noyob fondga qadimiy Turon –bugungi O'zbekiston tarixini o'rganish va yoritishda o'ttiz mingga yaqin muhim birlamchi qo'lyozma va qirq besh ming atrofida toshbosma manbalar, minglab tarixiy hujjatlar saqlanadi. Ular o'zining tarixiy xususiyati va ahamiyatini yo'qotmasligi, olimlar tadqiqot olib borishiga qulayliklar bo'lishi uchun hozirga qadar tajribali mutaxassislar tomonidan muntazam ta'mirlanib kelmoqda. Ushbu maqolada mazkur fondga № 9109 raqami bilan belgilanib saqlanayotgan noyob qo'lyozma asar ta'mirlanishi jarayoni xususida so'z yuritiladi.

Bu kitob “Anvari Suhayliy” nomi bilan ataladi, 435 varaq, o'lchami 22x15sm, XVI asrda fors tilida yozilgan. “Anvari Suhayliy” asari Hindiston adabiy yodgorligi “Kalila va Dimna”ning fors tiliga o'girilgan tarjima nusxasidir. “Kalila va Dimna” – qadimgi hind og'zaki ijodi mahsuli bo'lgan mashhur “Panchatantra” va “Xitopadesha” eposi asosida shakllangan. Uning yozilgan vaqti sanasi ma'lum emas.

Ko'pchilik mutaxassislar asar aslida shahzodalarga ta'lim-tarbiya berishga mo'ljallab yozilgan nasihatnoma ekanini ta'kidlaydi. Unda ijtimoiy, siyosiy, axloqiy va maishiy masalalari yoritilgan. Voqealar mazmuni majoziy usulda ifodalangan. Asarning asosiy qahramonlari Kalila va Dimna deb ataluvchi ikki nafar shag'oldir. Ularning nomi qadimgi sanskrit tilida “Kartak” va “Damnako”, pahlaviyda “Kalilak” va “Dimna” shaklida yoziladi. Asarda aks etgan voqealar tizimini ularning o'zaro bahs-munozarasi tashkil etadi.

“Kalila va Dimna” asari milodiy VI asrda Eron shohi Xusrav Anushirvon (531 – 579) buyurtmasiga binoan, uning shaxsiy tabibi Barzuya tomonidan Hindistondan keltirilgan va pahlaviy tiliga o'girilgan. VIII asrda mashhur adib Abdulloh ibn al-Muqaffa (721 – 757) pahlaviydan arab tili va undan Rudakiy forscha ga nazmda tarjima qilgan. Husayn Boyqaro (1438 – 1506) davrida Husayn Voiz Koshifiy (1446 – 1505) ham asarni arab tilidan forscha ga tarjima qiladi va uni “Anvari Suhayliy” deb nomlaydi. Asarning fors tiliga o'girilgan nusxasi XVI asr oxirida qayta ishlangan.

Ushbu asarni mulla Muhammad Niyoz (1837) va Fazlulloh qori Almaiy (1898) turkiyga tarjima qilgan. Almaiy tarjimasi XX asrning birinchi choragida 1910 – 1913 yillar oralig'ida uch marta Toshbosma yo'li bilan chop etiladi. Asar keyingi davrlarda (1966, 1977, 1988, 1992, 1994, 2014) kiril va lotin yozuvlarida hozirgi o'zbek tilida bir necha bor nashr etilgan. Bu ma'lumotlar “Kalila va Dimna” asari o'zbek adabiyoti bilan bog'liq tarixidan kichik bir parchadir. Bugungi kunda ham bu kitob xalq orasida keng tarqalgan asarlarsirasiga kiradi. O'quvchilar hanuz uni sevib o'qiydi.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida ushbu asarning №7451, 5807, 1321¹ va biz ta'mirlash uchun olgan 9109 raqamli nusxalari saqlanadi.

¹ G'aniyeva S. Kalila va Dimna. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014. – b.5.

Ta'mirlashning birinchi bosqichi: Ushbu manba ta'mirlash laboratoriyasigaolib kelingach, dastlab ahvoli ko'rinishi rasmga olinib, maxsus qayddaftariga holatining tavsifi to'liq yozildi. Qo'lyozma kitobning umumiy ahvoli tadqiqot uchun foydalanishga yaroqsiz, muqova qismining chetlari yemirilgan, matnli varaqlar va muqova ajralib qolgan. Ikkisida zararlangan va yirtilgan o'rinlar bor. Muqovadan ajralib qolgan asosiy matn sahifalari juzlariga ishlatilgan yelimlar qurib, qotibqolgan, bosh varaqlarning ko'p qismi yirtilib zararlangan. Qog'ozningkislotniysi **6 ph**, siyohning surkaluvchanligi o'rtacha holatda turibdi.

Asarda hikoya qilingan voqealarga ajoyib go'zal miniatyuralar ishlangan. Suratlariga deyarli zarar yetmagan. Qog'oz va unga bo'yalgan ranglar sinmagan, biroq vaqt o'tishi ta'sirida paydo bo'lgan xiralashgan o'rinlar uchraydi.

Ta'mirlash ishining ikkinchi bosqichi: Bu jarayon qo'lyozma kitob holatitavsifi yakunlangach boshlandi. Dastlab, kitob chang-g'uborlardan ehtiyotkorlikbilan tozalandi. So'ngra kitobning bo'laklarga ajrab qolgan juzlarinibirma-bir qayta ochib davom ettirdik. Varaqlarda qotib qolgan eski yelimlar tozalandi. Bu ishlar bajarilgandan keyin, zararlangan vajuzlanadigan qismlar ta'mirlashda qo'llanadigan maxsus yapon qog'ozi bilan yamaldi. Kitobning barcha varaqlari shu tarzda mukammal ta'mirlab chiqildi.

Ish tugallangach, har bir varaq og'ir bosqoq tagiga belgilangan muddatda saqlanib, tekislandi va tikishga tayyor holatga keltirildi. Asos qisman'anaviy tarzda juzlanib, tikib chiqildi. Zararlanib, yaroqsiz bo'libqolgan muqova maxsus charm va yapon qog'ozi bilan ta'mirlandi. Ish nihoyasida kitobning sahifalanib tayyor bo'lgan varaqlari va muqova metillselyuloza yelimi bilan birlashtirildi. Ta'mir jarayoni shu tariqa yakunlandi va qo'lyozma manba tadqiqotchilar foydalana olishi mumkinbo'lgan holatga keltirildi.

Bir qadimiy qo'lyozma kitobning ta'mirlanish ishi bayoni bir sahifani hamto'ldirmadi. Unda ish ham judda oddiy va oson bajarilganday ko'rinadi.

Ammo **435** varaqdan iborat mazkur kitob foydalanishga yaroqli bo'lishi uchununing ta'miriga tinimsiz og'ir va mashaqqatli mehnat, o'ta ehtiyotkorlikni talab

qiladigan nozik munosabat va to'liq bir yil vaqt sarflandi. Odatda ta'mir jarayoni yoziladigan tavsifga ishning bu qismi kiritilmaydi. U millat va yurtning tarixi, adabiyoti, madaniyati, ma'rifatini hayotga qaytaruvchi ta'mirchilarning umridir.

Biz ushbu kichik maqolada odatiy bir ta'mir ishi haqida qisqacha so'z yuritdik. Institut qo'lyozmalar xazinasida ta'mirga muhtoj kitoblar vaboshqa tarixiy yozma manbalar ko'plab mavjud va bu mutlaqo tabiiy holdir. Chunki ularning aksariyati uzundan-uzun asrlarni oralab, olis zamonlardan oshib, turli hodisalarni boshdan kechirib, bizning davrgacha yaroqlilik holati turli darajada yetib kelgan. Bugungi kunda tarixiy madaniy meros va qo'lyozma manbalarni yetarlicha mukammal tadqiq qilish ishlari muntazam davom ettirilishi uchun ta'mirlash ishlari sohasi ahamiyati tobora ortib borayotir.

Bugun O'zbekistonda sayyohlik sohasini rivojlantirish, jamiyatning madaniy-ma'rifiy dunyosini boyitish va kengaytirish borasida harakatlarni kuchaytirilmoqda. Mamlakatdagi masjid, madrasa, xonaqoh, ko'priklar, hammom va boshqa turkumdagi tarixiy me'moriy yodgorliklar ta'mirlanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Sayyohlar va ziyoratchilar uchun barcha qulayliklar yaratilmoqda. Qo'lyozma manbalar ta'mirchilari ishi ham ahamiyati vazalvori aslo ulardan qolishmaydi. Hatto, bu sohaning ayrim muhim jihatlari boshqa sohalardan yuqoriroq turadi va o'ta jiddiy e'tibor talab qiladi.

Qo'lyozma kitoblar va turli manbalar ta'mirchilari ishi bir insonga berilgan yashash imkoniyati va bir qalbni to'ldirib turuvchi iftixordir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шарқ қўлёзмалари хазинаси. Масъул муҳаррирлар: Б. Абдуҳалимов, Х.И. Эспинал. – Туркия: Мега Басим, 2012.
2. Пўлатов Ш., Исломов Ш. Тарихий ҳужжатларнинг консервация ва реставрацияси: назария ва амалиёт. – Тошкент: Наврўз, 2017.
3. G'aniyeva S. Kalila va Dimna. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014.